

TOOLS4CAP-AKADEMIE MODUL VI

INNOVATION IN DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK DURCH USER STORIES VORANTREIBEN: INTEROPERABILITÄT UND DATENVERWALTUNG

Highlight Bericht

Einführung

Für einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Agrarsektor, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele unterstützt, braucht es durch Daten gestützte Policies.

Vereinfachung, Modernisierung, Kosteneffizienz und Rechenschaftspflicht sind wesentliche Komponenten, um die Einhaltung der bestehenden Praktiken der Europäischen Kommission sowie die Nutzung von Datenarchiven, Vorschriften zum Datenaustausch und Datenverwaltung für die aktuellen oder neuen Programmplanungszeiträume der GAP sicherzustellen.

Dieser Kontext erfordert jedoch kontinuierliche Innovation. Auf europäischer Ebene werden verschiedene Initiativen entwickelt, um die Rolle von Daten und deren Governance bei der Umsetzung der GAP zu stärken und damit eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung zu erleichtern.

ORGANISATOR:

5. NOVEMBER 2025

ONLINE

28 TEILNEHMENDE aus 15 LÄNDERN

(Behörden, Verwaltung, Forschende, Innovatoren und andere für den Agrarsektor relevante Akteure)

**PRÄSENTATIONEN
AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)**

UND

Hier klicken, um die Präsentation zu sehen

Hier klicken, um das Video zu sehen

Die wichtigsten Highlights des Moduls

Dieser Bericht konzentriert sich auf das [sechste Modul](#) der [Tools4CAP Academy](#) unter der Leitung der Europäischen Vereinigung für Innovation in der lokalen Entwicklung ([AEIDL](#)), das am 5. November 2025 stattfand und damit die dritte Reihe zu [technischen Protokollen und methodischen Leitlinien](#) in diesem Jahr abschloss. Dieses Modul ist das Ergebnis der Arbeit von [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) und [ITACyL](#), die in dem Dokument [Methodische Leitlinien und technische Protokolle zur Datenintegration](#) detailliert beschrieben ist.

Während des Moduls wurden praktische methodische Leitlinien angeboten, die über die Erläuterung des Gegenstands der Protokolle hinausgingen und digitale Tools vor dem Hintergrund eines **User-Story-Ansatzes vorstellten, um die Lücke zwischen politischen Richtlinien und effektiver Umsetzung zu schließen**. Dieser Ansatz übersetzt technische und wissenschaftliche Erkenntnisse effektiv in praktische Leitlinien, die die Mitgliedstaaten übernehmen oder anpassen können. Dies soll politischen Entscheidungsträger*innen, GAP-Verwaltungsbehörden und Akteuren aus der Landwirtschaft helfen, Folgendes zu erreichen:

- das Monitoring der GAP-Sondermaßnahmen durch die Nutzung von Daten auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und der Landschaft zu verbessern.
- das Compliance- und Leistungsmonitoring mithilfe fortschrittlicher Datenquellen (z. B. FSDN) zu verbessern.
- Unterstützung von Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen, einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt, des Bodengesundheitsmanagements und der Reduzierung des Pestizideinsatzes, die alle mit den Zielen des Green Deal in Einklang stehen.

Wie lassen sich diese Fortschritte jedoch konkret umsetzen, und wie können wir die Ergebnisse eines genauen und zuverlässigen Einsatzes von Daten in realen Szenarien veranschaulichen? Um dies zu veranschaulichen, enthält dieser Bericht drei praktische Beispiele für User Stories, die während des Moduls als methodische Anwendung vorgestellt wurden und aus [den](#) im Rahmen des Tools4CAP-Projekts [in Spanien, Italien und Griechenland entwickelten Fallstudien](#) stammen. So wurde das Potenzial der Umsetzung dieser Instrumente in der Praxis aufgezeigt.

Dieses Modul ist Teil der [Tools4CAP Academy](#), deren Ziel es ist, Kapazitätsaufbau und Peer-Learning zu durch ein attraktives und maßgeschneidertes Training zu ermöglichen, das auf die Bedürfnisse von Endnutzer*innen zugeschnitten ist. [Tools4CAP](#), koordiniert von [ECORYS](#), ist ein Projekt im Rahmen des Horizon-Programms, an dem 21 Partnerorganisationen aus 18 EU-Ländern beteiligt sind, die über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Klima und Soziales, neue Datenquellen und Monitoring sowie in den Bereichen Stakeholder-Einbindung, soziale, umweltbezogene und tierschutzbezogene Daten und Indikatoren im Kontext der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung verfügen.

Schaffung der technischen Grundlagen: Anforderungen an das landschaftsbezogene Monitoring

Christian Schingo

ABACO Group

Um die politischen Ziele der GAP zu erreichen und die Rolle von Daten und deren Governance bei der Umsetzung der GAP zu stärken, ist es notwendig, **eine klare, vernetzte technische Grundlage zu schaffen, um Protokolle und methodische Leitlinien für eine evidenzbasierte Politikgestaltung zu entwickeln**. In seiner Einleitung stellte **Christian Schingo (ABACO)** die drei Hauptsäulen und die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Prozess zu integrierten Daten und digitalen Tools vor.

Säule 1: Interoperabilität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ein effektives landschaftsbezogenes Monitoring hängt grundlegend von einer robusten Interoperabilität ab. Dies bedeutet, dass ein standardisierter Datenaustausch und eine harmonisierte räumliche Infrastruktur in allen Mitgliedstaaten erforderlich sind. Das System muss die vollständige Einhaltung der geltenden europäischen Rechtsvorschriften gewährleisten, darunter die [Datenschutz-Grundverordnung \(DSGVO\)](#), das [Gesetz zu Datenverwaltung](#) und die [INSPIRE-Richtlinie](#). Durch die Festlegung dieser Anforderungen wird sichergestellt, dass die Daten rechtmäßig und reibungslos ausgetauscht und genutzt werden können.

Erkenntnis: Die Interoperabilität zwischen statistischen und administrativen Datenbanken ist nicht oft gegeben, aber wenn sie erreicht wird, reduziert sie den Aufwand für die Datenerhebung erheblich. Auf der anderen Seite entstehen bei der Verwendung von auf den Betrieben erhobenen Daten außerhalb des Betriebes Herausforderungen beim Datenaustausch, wie z. B. Datenschutz und Eigentumsrechte (DSGVO), während Probleme mit der Zugänglichkeit und das Fehlen standardisierter Datenmodelle zu den größten Herausforderungen für die Integration von Daten außerhalb des Betriebs werden.

Säule 2: Die Rolle des Farm Sustainability Data Network (FSDN)

Das [Farm Sustainability Data Network \(FSDN\)](#) ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu harmonisierten, hochwertigen Nachhaltigkeitsdaten auf Betriebsebene. Seine zentrale Aufgabe besteht darin, **das Monitoring der Nachhaltigkeitsziele der GAP zu verbessern, indem es detaillierte und vergleichbare Daten bereitstellt, die für die Leistungsbewertung und die Anpassung der Politik erforderlich sind**. Ohne diese standardisierten Informationen aus der Praxis bleibt eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung schwierig.

Erkenntnisse: Neue Technologien zur Datenerfassung auf Betriebsebene, die in den regulären Betriebsablauf integriert sind, könnten in großem Umfang für das Monitoring und die Bewertung der GAP-SP genutzt werden. Die sozioökonomischen Aspekte der GAP sind jedoch nach wie vor am schwierigsten mit den derzeitigen Technologien auf Betriebsebene zu bewerten.

Säule 3: Integrierte Daten auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und der Landschaft

Die Wirksamkeit des Monitoring-Instruments hängt von der erfolgreichen Integration von Daten auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und auf Landschaftsebene ab. Der Ansatz erfordert die Zusammenführung sehr unterschiedlicher Datenquellen, darunter Informationen aus Betriebsinformationssystemen (FMIS), Daten, die über Sensoren des Internets der Dinge (IoT) erfasst wurden, Erdbeobachtungsbilder (insbesondere von Copernicus), Verwaltungssysteme und verschiedene nationale und EU-Datensätze. Nur durch diese umfassende Integration können politische Entscheidungsträger*innen die notwendige räumliche und zeitliche Perspektive für eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung erreichen.

Erkenntnis: Die Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen ist unerlässlich, da sie die Einschränkungen und Lücken einzelner Technologieanwendungen wirksam ausgleicht. Nur durch diese umfassende Integration können politische Entscheidungsträger*innen die notwendige räumliche und zeitliche Perspektive für eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung erreichen.

Verständnis und Umsetzung von User Stories: Herausforderungen und Initiativen im Bereich der Interoperabilität für die Datenverwaltung

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Ziel der vorgestellten Tools sind die Bewertung der **Auswirkungen der Maßnahmen des strategischen Plans der GAP** sowie die Unterstützung der **Konzeption (oder Neugestaltung) künftiger Maßnahmen** für den nächsten Programmplanungszeitraum.

Um dies ordnungsgemäß zu tun, sind mehr als nur Daten auf Betriebsebene und umfassendere Quellen – wie die im [Ansatz zum landschaftsbezogenen Monitoring](#) –

erforderlich. Um nützliche Erkenntnisse zu liefern, müssen all diese Informationen **mit Daten aus Verwaltungsdatenbanken kombiniert** werden, was fortschrittliche Datenanalysemethoden und -modelle erfordert. In diesem Zusammenhang können digitale Tools eine wertvolle Unterstützung für die Ex-ante-Analyse bei der Gestaltung des strategischen Plans der GAP bieten, insbesondere für die Festlegung von Maßnahmen und Zielen.

Rahmen für die Gestaltung und Monitoring des strategischen Plans für die GAP

Um den User-Story-Ansatz in diesem Zusammenhang kohärent anzuwenden, müssen zwei Hauptkonzepte geklärt werden.

Das erste ist die **Interoperabilität** - die technische Fähigkeit verschiedener Informationssysteme oder Komponenten, automatisch zusammenzuarbeiten und Daten in standardisierten Formaten auszutauschen. Sie fungiert als gemeinsame digitale Sprache, die es Systemen – von Erdbeobachtungsplattformen (EO) und Sensoren in landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu Verwaltungsdatenbanken wie dem [Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem](#) oder dem [Farm Sustainability Data Network](#) – ermöglicht, effektiv zu kommunizieren, Daten zu integrieren, die Daten der anderen zu verstehen und zusammenzuarbeiten. Dadurch wird verhindert, dass Daten in separaten Systemen

oder „Silos“ isoliert werden, und es werden die technischen Protokolle festgelegt, die für die effektive Zusammenführung und Analyse verschiedener Datentypen erforderlich sind.

Trotz dieser Notwendigkeit steht die Verwirklichung vollständiger Interoperabilität vor [erheblichen Herausforderungen auf vier Hauptebenen](#):

- 1. Technische Komplexität:** Systeme unterscheiden sich in Bezug auf Technologien, Formate und Interfaces, was eine Echtzeitintegration erschwert.
- 2. Syntaktische Interoperabilität:** in der Regel verbunden mit Datenformaten und Kodierungen (z. B. XML, JSON und RDF).
- 3. Semantische Mehrdeutigkeit:** Begriffe wie „Landwirtschaft“ oder „Landnutzung“ können in

verschiedenen Datenbanken oder Mitgliedstaaten unterschiedliche Bedeutungen haben, was die Aussagekraft von Daten beeinträchtigen kann.

4. Governance und rechtliche Belastungen: Herausforderungen im Zusammenhang mit Dateneigentum, Zugriffsrechten und strenger Einhaltung von Vorschriften – insbesondere im Rahmen der DSGVO – müssen überwunden werden, um sicherzustellen, dass Daten sicher und legal über Organisationsgrenzen hinweg ausgetauscht werden können.

Die Gewährleistung des Datenaustauschs erfordert eine strikte Angleichung an die EU-Rechtsrahmen wie die **INSPIRE-Richtlinie** und die **Open-Data-Richtlinie** sowie die Einhaltung der FAIR-Prinzipien: Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit.

Zweitens wird ein technisches, aber dennoch hochentwickeltes Werkzeug benötigt, die **Unified Modelling Language**, eine standardisierte visuelle Sprache, die zur Darstellung der Struktur und des Verhaltens von Softwaresystemen verwendet wird. Im Zusammenhang mit den Überwachungsinstrumenten der GAP hilft UML dabei, komplexe Systeminteraktionen in intuitive Diagramme zu übersetzen, die verdeutlichen, wie verschiedene Akteure (z. B. Landwirt*in, FMIS-Anbieter, Politikbewertung) und Komponenten (z. B. Datenbanken, APIs) im Laufe der Zeit Informationen austauschen.

In früheren Programmplanungsperioden der GAP zeigten sich anhaltende Herausforderungen wie der Mangel an geeigneten Datenquellen, unzugängliche oder übermäßig aggregierte Daten und Einschränkungen bei der Kombination von Datensätzen.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Insbesondere werden UML-Sequenzdiagramme verwendet, um den Betriebsablauf von User Stories zu veranschaulichen – kurze, zielorientierte Erzählungen, die die Bedürfnisse der Endnutzer wie GAP-Verwaltungsbehörden oder Zahlstellen erfassen. Diese Diagramme unterstützen die frühen Phasen des Systemdesigns, indem sie technische Anforderungen mit politischen Zielen verbinden und sicherstellen, dass digitale Instrumente mit den Zielen des GAP-Strategieplans und den regulatorischen Rahmenbedingungen in Einklang stehen.

Ein schrittweiser Ablauf des UML-Sequenzdiagramms

User Stories: Bedarfsdefinition

Der methodische Ansatz von User Stories zielt darauf ab, die Lücke zwischen politischen Zielen und technischen Lösungen zu schließen. Sie sind strukturiert und narrativ aufgebaut und beschreiben einen bestimmten Bedarf, eine Herausforderung oder eine gewünschte Lösung aus der Perspektive eines Endnutzers. In diesem Fall könnte es sich um einen Landwirt, eine politische Entscheidungsträgerin oder einen technischen Betreiber handeln.

Die User Stories folgen einem Standardformat: „Als [Benutzer*in] möchte ich [Ziel], damit ich [Grund/Vorteil]“, und erfüllen zwei wichtige Funktionen. Die erste besteht darin, zu veranschaulichen, wie die Daten und digitalen Tools in einem realen landwirtschaftlichen oder politischen Szenario der eingesetzt werden, und die zweite darin, dass sie hochrangige politische Fragen in umsetzbare, messbare funktionale Anforderungen für die Softwareentwickler und technischen Teams übersetzen.

Wie erstellen wir eine User Story? Die User Story muss prägnant sein und dem Endnutzer drei wesentliche Informationen vermitteln, sodass sie als Brücke zwischen politischen Zielen und technischer Umsetzung dient.

1. Identifizieren Sie den Nutzer und legen Sie fest, „wem“ das Tool oder die Funktion „dienen“ soll. Dabei

sollte es sich um eine bestimmte Interessengruppe im Zusammenhang mit der GAP handeln, z. B. eine Verwaltungsbehörde, eine Zahlstelle oder ein Umweltpolitik-Analyst.

2. Definieren Sie das Ziel und legen Sie die Maßnahmen fest, die der Benutzer durchführen muss. Dies ist das „Was“ und muss messbar sein und in direktem Zusammenhang mit einer GAP-Maßnahme, Daten oder einem digitalen Tool stehen.
3. Geben Sie abschließend den Nutzen an und erläutern Sie den Wert oder das Ergebnis der Zielerreichung. Dies ist das „Warum“ und verbindet die technische Funktion mit den übergeordneten Zielen der GAP-Strategieplanung.

Im Rahmen des Tools4CAP-Projekts führte diese Methodik zur Erstellung von [sieben detaillierten User Stories](#), die jeweils als Protokoll dafür dienen, wie integrierte Tools auf wichtige politische Fragen in den strategischen Plänen der GAP reagieren werden. Diese Stories konzentrieren sich strategisch auf die Umwelt- und Nachhaltigkeitsdimensionen der GAP und setzen die Ambitionen des Green Deal in umsetzbare digitale Anforderungen um.

Bodengesundheit

Einsatz von IoT-Sensoren zur Überwachung der Bodenbedingungen.

Pestizide

Integration von FMIS und digitalen Farm Books zur Rückverfolgung von Pestiziden.

Tierschutz

Implementierung von Informationssystemen für die Viehhaltung (LMIS).

Nachhaltige Lebensmittel und Abfall

Einsatz von Blockchain zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln.

Bewässerung und Wasser

Integration von Fernerkundung, Dürreüberwachungsinstrumenten und WEI+-Analysen für GAP- und SDG-Indikatoren.

Nährstoffe

Einsatz von Variable Rate Technology (VRT) und FaST-Tools.

Landschaftsmerkmale

Erdbeobachtungsbasiertes Monitoring der biologischen Vielfalt und agroökologischer Merkmale.

Die sieben im Rahmen des Projekts entwickelten User Stories, die sich jeweils mit einer wichtigen politischen Frage der GAP befassen

User Story: Pestizide und die spanische Fallstudie

Alberto Gutiérrez

Institut für Agrartechnologie von Kastilien und León (ITACyL)

Im Rahmen des Tools4CAP-Projekts konzentrierte sich die spanische Fallstudie auf die Integration **von Daten auf Betriebsebene zur Überwachung des Pestizideinsatzes**, in Übereinstimmung mit dem Ziel des Green Deal der Europäischen Union, sowohl das Risiko als auch den Einsatz chemischer Pestizide zu reduzieren. Um dieses Ziel zu unterstützen, wendet ITACyL die User-Story-Methodik an, um funktionale Anforderungen für eine agile Softwareentwicklung zu erfassen.

Die Studie nutzt Farm Management Information Systems (FMIS), die Landwirt*innen bei ihren täglichen Entscheidungen unterstützen und detaillierte Daten zu landwirtschaftlichen Praktiken sammeln. Eine Schlüsselkomponente ist das digitale Betriebsbuch und das Modul innerhalb des FMIS „“, das den Einsatz von Pestiziden auf Feldebene erfasst. Nach der Anonymisierung und Aggregation werden diese Daten zu wertvollen Inputs für agroökonomische Modelle, die politischen Entscheidungsträger*innen helfen, die Auswirkungen von Strategien zur Reduzierung des Pestizideinsatzes auf die Ernteerträge zu bewerten und die Gestaltung von GAP-Maßnahmen zu steuern.

Beteiligte Akteure und ihre Rolle

- Landwirt*innen spielen in dieser User Story eine zentrale Rolle, da von ihnen erwartet wird, dass sie Informationen über die Art der Kulturpflanze, die Parzelle(n) und die behandelte Fläche, die zu bekämpfende Krankheit, die Art und Dosierung des Produkts sowie das Datum und die Uhrzeit der Anwendung manuell in das FMIS/digitale Betriebsbuch eingeben.
- Berater*innen/Praktiker*innen, da die Anwendung von Pestiziden von autorisierten Berater*innen vorgeschrieben werden müssen, um die Einhaltung der Standards des integrierten Pflanzenschutzes zu gewährleisten.
- Expert*in für digitale Technologien: Die unterschiedliche Beschaffenheit der Datenquellen sowie die verschiedenen Technologien, die zur Abschätzung der tatsächlichen Auswirkungen der CSP-Maßnahmen erforderlich sind, erfordern Fachpersonal, das in der Lage ist, APIs und Interoperabilitätsstandards zu verwalten.

Beteiligt an Datentypen

- Erdbeobachtungsdaten: Das Copernicus Data Space Ecosystem ist ein von der Europäischen Weltraumorganisation verwalteter Dienst.

- Europäische Initiativen: JRC European Soil Data Center (ESDAC), Land Use and Coverage Area Frame Survey (LUCAS), EU Soil Observatory (EUSO), DG AGRI: Farm Accountancy Data Network (FADN)/Farm Sustainable Data Network (FSDN), Eurostat-Datensatz zu Pestizidverkäufen.
- Daten zu Landmaschinen, die über verschiedene in den Landmaschinen integrierte Sensoren erfasst werden.
- Verwaltungsdatenbanken: Nationales Register für Pflanzenschutzmittel und EU-Pestiziddatenbank.
- Öffentliche Register: EU-Datenbank für zugelassene Pflanzenschutzmittel (PPP), Zugriff über API zur Überprüfung der Produktkonformität.

Die daraus resultierende User Story

Die User Story dient als funktionale Anforderung für Entwickler*innen: *Als Verwaltungsbehörde der GAP möchte ich auf detaillierte Daten aus den digitalen Farm Books der Landwirt*innen zugreifen und diese miteinander vergleichen können, um die Fortschritte bei der Erreichung der nationalen Ziele zur Reduzierung von Pestiziden zu überwachen und die Wirksamkeit bestimmter GAP-Maßnahmen zu bewerten.*

Die spanische Fallstudie veranschaulicht, wie digitale Innovationen die strategischen Pläne der GAP unterstützen können, indem sie detaillierte Daten auf Betriebsebene in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Der Übergang von der Datenerfassung zur politischen Wirkung erfordert jedoch eine strategische Ausrichtung, institutionelle Koordination und regulatorische Klarheit.

- Eine der größten Herausforderungen liegt in **der Fragmentierung der Governance**. Während das digitale Betriebsbuch die zu erfassenden Daten zum Pestizideinsatz definiert, hängt die Integration dieser Daten in nationale und EU-weite Überwachungsrahmen von einem kohärenten Datenfluss zwischen verschiedenen Akteuren ab: Landwirt*innen, Berater*innen, regionalen Verwaltungen und EU-Institutionen. Dies erfordert nicht nur **technische Interoperabilität, sondern auch institutionelle Interoperabilität**.
- Die aus der Anwendung von User Stories in der Fallstudie gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer **adaptiven Datenverwaltung**. Das derzeitige System zur Registrierung von Pestiziden schließt aufgrund des begrenzten kommerziellen Interesses häufig Nebenkulturen aus,

was zu blinden Flecken bei der Überwachung führt. Um dieses Problem zu beheben, sind flexible Mechanismen erforderlich, wie z. B. die Einbeziehung von Ausnahmegenehmigungen oder von Landwirt*innen gemeldeten Praktiken, die den tatsächlichen Einsatz widerspiegeln und die Repräsentativität gewährleisten.

- Aus strategischer Sicht **kann das digitale Farm Book als Feedbackschleife innerhalb des Leistungsrahmens der GAP dienen**, indem es Praktiken auf Feldebene mit Umweltindikatoren verknüpft, um eine dynamische Neukalibrierung von Maßnahmen zu ermöglichen und eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dieses

Potenzial hängt jedoch davon ab, dass Hindernisse für die Nutzbarkeit beseitigt werden und sichergestellt wird, dass die Datenerfassung nicht zu einer zusätzlichen bürokratischen Belastung für die Landwirt*innen wird.

- Schließlich unterstreicht die Erfahrung aus Spanien, **wie wichtig es ist, Interessengruppen** wie Bauernverbände, Agrarwissenschaftler*innen und digitale Dienstleister*innen nicht nur in die Datenbereitstellung, sondern auch in die Systemgestaltung und -validierung einzubeziehen. **Ihr Beitrag ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass digitale Tools sowohl technisch robust als auch sozial legitim sind.**

Schrittweiser Ablauf des UML-Sequenzdiagramms für die spanische Pestizid-Fallstudie

User Story: Bodengesundheit und die italienische Fallstudie

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo von ABACO stellte vor, wie diese Anwendergeschichte in der italienischen Fallstudie durch **die Integration von Feldsensoren und Technologien des Internets der Dinge (IoT) umgesetzt wird, die eine transformative Möglichkeit zur Überwachung der Bodengesundheit im Rahmen der strategischen Pläne der GAP bieten**. Geräte wie Feuchtigkeitssensoren, Nährstoffmonitore und pH-Detektoren liefern hochauflösende Echtzeitdaten, die mit herkömmlichen Quellen nicht erfasst werden können. Dies ermöglicht eine genauere, zeitnahe und kostengünstige Überwachung von Nachhaltigkeitsindikatoren.

Durch die Automatisierung der Datenerfassung und die Verringerung der Abhängigkeit von manuellen Inspektionen verbessern IoT-Systeme die betriebliche Effizienz und ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Bodendegradation, Nährstoffverarmung und Wasserstress. In Kombination mit geografischen Informationssystemen (GIS) bieten diese Datenströme einen umfassenden räumlichen und zeitlichen Überblick über die Bodenbedingungen in verschiedenen Regionen.

Die technische Architektur umfasst die Übertragung von Sensordaten an Gateway-Geräte, deren Vorverarbeitung

zur Gewährleistung der Genauigkeit und die sichere Weitergabe an CAP-authorized Datenbanken über APIs. **Politische Entscheidungsträger*innen können dann auf Dashboards und Berichte zugreifen, um Compliance-Bewertungen und strategische Planungen zu erstellen, während Landwirt*innen über mobile Anwendungen oder AIS-Plattformen maßgeschneidertes Feedback erhalten.**

Dieser Ansatz unterstützt die Präzisionslandwirtschaft, verbessert die Ressourceneffizienz und trägt zu Umweltzielen wie Emissionsreduzierung und verbesserter Bodenresilienz bei. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch agronomisches Fachwissen, eine robuste Datenverwaltung und benutzerfreundliche Systeme, um die Akzeptanz und politische Relevanz sicherzustellen.

Beteiligte Akteure und ihre Rolle

- Landwirt*innen setzen IoT-Geräte auf ihren Flächen ein, um die Bodengesundheit zu überwachen.
- Technologieanbieter*innen/Expert*innen: Das IoT-System sammelt mithilfe von Sensoren Echtzeit-Bodendaten (z. B. Feuchtigkeit, pH-Wert, Nährstoffe...). Expert*innen (z. B. lizenzierte Betreiber) sind an der Installation und dem Betrieb der Hardware beteiligt.
- Politische Entscheidungsträger*innen nutzen die Daten zur Bewertung und Anpassung der strategischen Pläne der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).

Beteiligte Datentypen

- Sensordaten: pH-Wert des Bodens, Nährstoffgehalt (N, P, K), Feuchtigkeitsgehalt, Bodentemperatur, Konzentration organischer Substanzen.

- Metadaten: Standortdaten (GPS-Koordinaten), Zeitstempel für die Datenerfassung, Pflanzenart und Anbaumethoden.
- Umweltdaten: Wetterdaten (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit), Aufzeichnungen über Bewässerung und Wasserverbrauch.
- Verwaltungsdaten: Grenzen von landwirtschaftlichen Betrieben und Landnutzungsmuster, Zuweisung von GAP-Subventionen, Daten zur Einhaltung von Vorschriften (z. B. Einhaltung der GAP-Richtlinien).

Die daraus resultierende User Story

In diesem Fall könnte die User Story wie folgt formuliert werden: *Als GAP-Verwaltungsbehörde möchte ich auf Echtzeitdaten zur Bodengesundheit zugreifen, die über IoT-Sensoren erfasst und in Verwaltungsdatenbanken integriert wurden, damit ich die Einhaltung der bodenspezifischen GAP-Ziele bewerten und evidenzbasierte Anpassungen strategischer Maßnahmen unterstützen kann.*

Diese User Story definiert den Bedarf an **interoperablen Systemen, die in der Lage sind, detaillierte, sensorbasierte Daten** wie Bodenfeuchte, pH-Wert und organische Substanz **zu erfassen** und in umsetzbare Erkenntnisse für das GAP-Monitoring umzuwandeln. Sie unterstützt die Berechnung wichtiger GAP-Indikatoren, darunter R.19PR (Verbesserung und Schutz der Böden) und I.11 (Verbesserung der Kohlenstoffbindung), indem sie eine kontinuierliche Nachverfolgung der Bodenparameter und ihrer Entwicklung über Zeit bietet.

Darüber hinaus entspricht die Integration von IoT-Daten in CAP-zugelassene Verwaltungssysteme den Anforderungen von GAEC 5 (Erosionsschutz) und GAEC 6

Schrittweiser Ablauf des UML-Sequenzdiagramms für die italienische Fallstudie zur Bodengesundheit

(Mindestbodenbedeckung) und bietet einen robusten Mechanismus zum Monitoring **der Einhaltung der Konditionalitätsregeln**. Die sichere Übertragung von Daten über APIs unter Verwendung von Protokollen wie HTTPS und tokenbasierter Authentifizierung gewährleistet die Einhaltung der EU-Rahmenwerke zur Datenverwaltung, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der INSPIRE-Richtlinie und des Data Governance Act (DGA).

Durch die Einbettung dieser Funktionalität in die Überwachungsabläufe der GAP können die Verwaltungsbehörden **zu einem dynamischeren, datengesteuerten Bewertungsmodell übergehen**, das Echtzeit-Feedback, regionales Benchmarking und die strategische Neukalibrierung von bodenbezogenen Maßnahmen unterstützt.

Anwenderbericht: Bewässerung und Wassermanagement in der griechischen Fallstudie

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Wasserknappheit und Dürre sind zunehmende Herausforderungen in ganz Europa, die nachhaltige Bewässerungs- und Wassermanagementpraktiken erfordern. Diese User Story konzentriert sich auf **die Integration historischer Klimadaten, meteorologischer Echtzeitdaten, Dürreindikatoren und Bewässerungsaufzeichnungen auf Betriebsebene** zum Monitoring des Wasserverbrauchs. Ziel ist es, die GAP Strategiepläne bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, eine effiziente Ressourcenverteilung sicherzustellen und die Klimaresilienz in der Landwirtschaft zu verbessern.

Beteiligte Akteure und ihre Rolle

- Landwirt*innen, um Bewässerungspraktiken einschließlich Zeitpunkt und Volumen mithilfe von FMIS-Tools, Bewässerungssensoren, Kalendern usw. zu überwachen und zu melden.
- FMIS-Anbieter, die die Technologie und Plattformen zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse der Bewässerungsdaten der Landwirte bereitstellen und die Integration mit externen Datenquellen erleichtern.
- Wasserbehörden und Umweltbehörden, die historische Daten zum Klima auf mehreren Ebenen, Dürrewarnungen und meteorologische Variablen bereitstellen.
- Entscheidungsträger*innen der GAP als Endnutzer*innen, die Variablen auf der Grundlage von Abfragen in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von LPIS-Daten in einer Benutzeroberfläche monitoren. Sie verwenden die Ausgabedaten, um die GAP-SP zu bewerten und anzupassen und eine bessere Wasserverteilung auf regionaler Ebene sicherzustellen.

Beteiligt an Datentypen

Umweltdaten:

- Wasserverbrauch und Bewässerungsmuster aus FMIS.
- Schätzungen der Evapotranspiration (ET_0) aus EO-Datenprodukten (Rasterformat) Berechnungen der

Evapotranspiration (ET_0) aus In-situ-Sensoren (Punktmessungen).

- Dürredaten aus dem Copernicus Drought Observatory (Rasterformat).
- Historische Klimadaten aus dem ECMWF ERA5-Land-Datensatz (Rasterformat).
- Echtzeit-Wetterdaten von offenen Wetterdiensteanbietern (Rasterformat).
- LPIS-Daten zur Extrapolation vorhandener In-situ-Daten auf regionaler Ebene.

Externes Wissen:

- Typische Werte für den Bewässerungsbedarf pro Kulturpflanzenart in der Region.
- Historische Werte des Bewässerungsbedarfs pro Kulturpflanzenart in der Region.

Die daraus resultierende User Story

Durch die Kombination von Bewässerungsdaten auf Betriebsebene (FMIS) mit historischen ERA5-Klimadaten, meteorologischen Echtzeitdaten und Copernicus-Dürreindikatoren können die GAP-Behörden den Wasserverbrauch auf mehreren Ebenen überwachen. **Diese Integration ermöglicht die Berechnung des Wasserbedarfs von Kulturpflanzen und von Wasserproduktivitätsindikatoren, die Entwicklung saisonaler und monatlicher Bewässerungsmodelle** unter Verwendung von ET_0 , die Identifizierung von Extremereignissen, die Abweichungen von den Nachhaltigkeitszielen rechtfertigen, und die Unterstützung regionaler Bewässerungsstrategien während Dürreperioden, wodurch eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet wird.

Die daraus resultierende User Story könnte lauten: *Als GAP-Entscheidungsträger*in möchte ich den Bewässerungswasserbedarf im NUTS3-Gebiet xyz für 2023 schätzen/berechnen.*

Das daraus resultierende System stärkt die Einhaltung der GAP-Indikatoren (R.22: nachhaltige Wassernutzung: Anteil der bewässerten Flächen im Rahmen von Verpflichtungen; R.23PR: Anteil der nachhaltigen Wassernutzung an der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Rahmen von unterstützten Verpflichtungen zur Verbesserung der Wasserbilanz; oder I.17: Verringerung des Drucks auf die Wasserressourcen), unterstützt die GAEC-4-Konditionalität, steht im Einklang mit der [Wasserrahmenrichtlinie](#) und trägt [zum Ziel 6.4.2 der Vereinten Nationen](#) für [nachhaltige Entwicklung](#) zur Wassereffizienz bei. Letztendlich **verbessert es die Klimaresilienz und fördert nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken** in ganz Europa.

Giorgos Charvalis stellte vor, welche Lehren **aus der Anwendung der User Story zur Bewässerung und Wasserwirtschaft mit dem Policy Monitoring Tool (PMT) gezogen wurden**. Die Fallstudie bestätigte, dass das PMT anpassungsfähig ist und sowohl aus offenen als auch aus In-situ-Datensätzen aussagekräftige Ergebnisse generieren kann. Diese Anpassungsfähigkeit unterstreicht seine Relevanz für die Agrarversicherung und die Bewertung von Klimarisiken und steht in engem Einklang mit den Zielen der ELGA, der griechischen Agrarversicherungsorganisation.

Die Ergebnisse zeigten, wie **regionale Kennzahlen wie Bewässerungspraktiken, Pestizideinsatz und Erträge die Ergebnis- und Output-Indikatoren der GAP ergänzen können**, und bestätigten damit die Flexibilität des Tools, Erdbeobachtungsdaten, Daten auf Betriebsebene und offene Daten für regionale politische Erkenntnisse zu integrieren. Die Übung zeigte das **Potenzial für die Replikation und Anpassung in verschiedenen Regionen** und präsentierte gleichzeitig den Mehrwert solcher Instrumente für Versicherungs- und

Risikomanagementaufgaben, die über die traditionelle GAP-Überwachung hinausgehen. Wichtig ist, dass die Fallstudie die **Notwendigkeit einer diversifizierten Einbindung von Interessengruppen** und iterativen Feedback-Schleifen hervorhob und Wege für die Interoperabilität mit nationalen Datenbanken und die Automatisierung von Datenpipelines vorschlug.

Gleichzeitig **wurden verschiedene Einschränkungen festgestellt**. Während des Prozesses führte die Auflösung der griechischen Zahlstelle für die Gemeinsame Agrarpolitik zu institutioneller Instabilität und schwächte die Aussagekraft der Ergebnisse. Dies wirkte sich auch auf den Datenzugang aus, da das **Fehlen ergänzender offizieller Datensätze**, wie z. B. des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (IACS), die Validierung auf politischer Ebene behinderte und Unsicherheiten hinsichtlich der Skalierbarkeit bei unvollständigen Datensätzen aufkommen ließ. Schließlich wurde hervorgehoben, dass das Instrument oft eher als Funktionsanbieter denn als systemische Monitoringlösung wahrgenommen wurde, was sein politisches Gewicht einschränkte, und dass der Verwaltungsaufwand und die begrenzte digitale Bereitschaft eine formelle Zusammenarbeit erschwerten, während das Fehlen offizieller Rückmeldungen das Gewicht der Ergebnisse minderte.

Diese Herausforderungen unterstreichen die **Bedeutung stabiler institutioneller Rahmenbedingungen, einer umfassenden Datenverfügbarkeit und einer aktiven Einbindung der Interessengruppen**, um sicherzustellen, dass Überwachungsinstrumente wie das Policy Monitoring Tool ihr volles Potenzial zur Unterstützung der strategischen Pläne der GAP und der umfassenderen Nachhaltigkeitsziele ausschöpfen können.

Schrittweiser Ablauf des UML-Sequenzdiagramms für die griechische Fallstudie zur Bewässerung und Wasserbewirtschaftung

Abschließende Schlussfolgerungen und wichtigste Erkenntnisse

Die Arbeit des Moduls zu technischen Protokollen und methodischen Leitlinien führte zu mehreren Schlussfolgerungen hinsichtlich der Zukunft der Datenintegration und -verwaltung im Rahmen der GAP:

- Das Problem der Dateninteroperabilität muss durch einen kombinierten Ansatz angegangen werden, der sowohl den Anforderungen der Anbieter von IKT-Lösungen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft als auch den spezifischen Bedürfnissen der Überwachung und Umsetzung der GAP gerecht wird. So sollte beispielsweise der künftige „Gemeinsame Europäische Agrardatenraum“ so konzipiert werden, dass er für die Nutzung und Erhebung wesentlicher Daten auf Betriebsebene, die für die erfolgreiche Umsetzung der GAP erforderlich sind, ohne Weiteres geeignet ist.
- In den Anwendungsbereichen Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung gibt es mehrere parallele Mechanismen und Semantiken zur Datenstandardisierung. Es wird empfohlen, mit einfachen Standardisierungsmaßnahmen zu beginnen, wie z. B. der Einrichtung einer EU-weiten Taxonomie für grundlegende Datenstrukturen (z. B. Pflanzenarten, Schädlinge/Krankheiten, Maßeinheiten und Wachstumsstadien).
- Die Ergebnisse aus Programmen zum Datenaustausch und zur Interoperabilität (wie H2020 und Horizon

Europe) sind noch nicht oder nur in begrenztem Umfang in kommerzielle IKT-Systeme für die Landwirtschaft integriert. Dies deutet darauf hin, dass die Ergebnisse zwar nützlich sind, es derzeit jedoch **an verbindlichen Verpflichtungen oder klaren Vorteilen mangelt**, die die Interessengruppen dazu veranlassen würden, diese Daten auszutauschen. Die künftige Entwicklung des Agri Data Space stellt einen wichtigen Schritt zur Schließung dieser Lücke dar.

- Der Interoperabilitätsmechanismus kann erfolgreich **als Enabler-Schicht** auf bestehenden Systemen (wie IACS und FMIS) **angewendet** werden. Es ist nicht erforderlich, die internen Abläufe dieser etablierten Systeme grundlegend zu ändern. Dieser Ansatz **minimiert Störungen** und maximiert gleichzeitig die Kompatibilität.
- Die User-Story-Methodik trägt zu einer **effektiven Verknüpfung zwischen übergeordneten politischen Zielen und praktischen technischen Anforderungen** bei. Dieser Ansatz ist entscheidend dafür, dass die Entwicklung komplexer digitaler Tools direkt auf die spezifischen, zielorientierten Bedürfnisse der Endnutzer, wie z. B. die Verwaltungsbehörden und Zahlstellen der GAP, abgestimmt ist.

Wordcloud-Zusammenfassung der Sitzung

Nächste Schritte

Das Modul endete mit einer Reihe von nächsten Schritten, darunter die Veröffentlichung der Veranstaltungsunterlagen und des Berichts über die wichtigsten diskutierten Punkte auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#).

Alle Präsentationen und Aufzeichnungen sind auf der [Veranstaltungsseite](#) verfügbar.

Beteiligen Sie sich an dem Projekt, [hier](#).

Oder melden Sie sich für den Newsletter an, [hier](#).

Neue Module der Akademie werden in naher Zukunft [hier](#) veröffentlicht.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

